

ELEKTROMOBIL QUVVATLANTIRGICHLAR UCHUN QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISHNING TABIIY-IQTISODIY TA'SIRI

Esanov Temurmaliq Beknazar o'g'li

Assistant, Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti,

E-mail: temurmaliq5352@gmail.com Phone: +998939092122

***Annotatsiya.** Maqolada zamonaviy energetika va transport tizimlari o'rtasidagi kesishuv nuqtasida joylashgan muhim bir tadqiqot mavzusini o'z ichiga oladi. Bu ish O'zbekistonda elektromobil quvvatlantirgichlar tizimi uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy oqibatlarini keng qamrovli tahlil qiladi. Tadqiqot, mamlakatda qayta tiklanadigan energiya manbalarining hozirgi holati va potentsialini, elektromobillar uchun zarur bo'lgan infrastrukturani rivojlantirish imkoniyatlari, shuningdek, bu jarayonning iqtisodiyotga, atrof-muhitga va jamiyatga ta'sirini o'rganadi.*

Maqola, avvalambor, O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan samarali foydalanishning muhimligini ta'kidlaydi va bu yo'nalishdagi global tendentsiyalarni taqdim etadi. Keyin, elektromobillarni quvvatlantirish uchun zarur bo'lgan infrastrukturani rivojlantirish bo'yicha milliy sa'y-harakatlarni ko'rib chiqadi. Ushbu tadqiqot, shuningdek, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishning iqtisodiyotdagi o'sish, yangi ish o'rinlari yaratilishi, energetika xavfsizligi va ekologik afzalliklar kabi tabiiy-iqtisodiy ta'sirlarini tahlil qiladi.

***Kalit so'zlar:** Elektromobillar, qayta tiklanadigan energiya, atrof-muhitni muhofaza qilish, energiya xavfsizligi, iqtisodiyot va ish bilan ta'minlash, karbon izlarining kamayishi, elektromobil quvvatlantirgichlar, davlat siyosati va subsidiyalar, kelajakdagi texnologik innovatsiyalar.*

***Annotation:** This article encompasses a crucial research topic situated at the intersection of modern energy and transport systems. It conducts a comprehensive analysis of the economic, ecological, and social consequences of utilizing renewable energy sources for the electric vehicle charging system in Uzbekistan. The study explores the current state and potential of renewable energy sources in the country, the possibilities for developing the necessary infrastructure for electric vehicles, as well as the impact of this process on the economy, environment, and society.*

Primarily, the article emphasizes the importance of efficiently using renewable energy sources in Uzbekistan and presents global trends in this direction. It then examines national efforts to develop the infrastructure

required for charging electric vehicles. Additionally, this research analyzes the socio-economic impacts of using renewable energy sources, including economic growth, job creation, energy security, and environmental benefits.

Keywords: *Electric vehicles, renewable energy, environmental protection, energy security, economy and employment, reduction of carbon footprints, electric vehicle chargers, government policy and subsidies, future technological innovations.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается важная тема исследования, расположенная на пересечении современных энергетических и транспортных систем. Работа проводит комплексный анализ экономических, экологических и социальных последствий использования источников возобновляемой энергии для системы зарядки электромобилей в Узбекистане. Исследование изучает текущее состояние и потенциал источников возобновляемой энергии в стране, возможности развития необходимой инфраструктуры для электромобилей, а также влияние этого процесса на экономику, окружающую среду и общество.*

Прежде всего, статья подчеркивает важность эффективного использования источников возобновляемой энергии в Узбекистане и представляет глобальные тенденции в этом направлении. Затем рассматриваются национальные усилия по развитию инфраструктуры, необходимой для зарядки электромобилей. Также исследование анализирует социально-экономические последствия использования источников возобновляемой энергии, включая рост экономики, создание новых рабочих мест, безопасность и независимость энергетики, а также экологические преимущества.

Ключевые слова: *Электромобили, возобновляемая энергия, защита окружающей среды, энергетическая безопасность, экономика и занятость, сокращение углеродного следа, зарядные устройства для электромобилей, государственная политика и субсидии, будущие технологические инновации.*

Kirish. *O'zbekistonda elektromobil quvvatlantirgichlar va qayta tiklanadigan energiya manbalarining joriy etilishi, mamlakatni ekologik toza transport vositalariga o'tishga undayotgan global tendentsiyalar fonida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayon, atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish, energetika xavfsizligini ta'minlash va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish kabi bir qator muhim maqsadlarni ko'zda tutadi. O'zbekistonning tabiiy resurslari va geografik joylashuvi, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan, jumladan quyosh va shamol energiyasidan foydalanish uchun katta potentsialga ega*

ekanligini ko'rsatadi. Elektromobillar va ularni quvvatlantirish uchun zarur bo'lgan infratuzilma, mamlakatning atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va energiya mustaqilligini oshirish istiqbollari yaxshilashga qodir.

Elektromobillarni keng miqyosda joriy etish va ularni quvvatlantirish uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, O'zbekistonda ekologik muammolarni hal etishga, jumladan havo ifloslanishini kamaytirishga va karbon gazlarini qisqartirishga yordam beradi. Bu harakatlar, global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro majburiyatlarni bajarishga ham hissa qo'shadi. Bundan tashqari, elektromobil infratuzilmasining rivojlanishi, mamlakat iqtisodiyotining yangi sektorlarini yaratish orqali ish bilan ta'minlash darajasini oshirishi mumkin.

Qayta tiklanadigan energiya manbalarining ahamiyati, jahon miqyosida energiya iste'molini barqarorlashtirish va ekologik muammolarni kamaytirishdagi rolikdan kelib chiqadi. Bu manbalar, tabiiy jarayonlar orqali doimiy ravishda yangilanadi va ularning foydalanishida chiqindi yoki zararli moddalar miqdori kamaytiradi. Qayta tiklanadigan energiya turlari orasida quyosh, shamol, gidroenergiya, bioenergiya va geotermal energiya kabi asosiy manbalar mavjud. Ular, dizel yoqilg'ilariga qaraganda kamroq atrof-muhitga zarar keltiradi, chunki ularning ishlab chiqarish jarayonida uglerod dioksidi va boshqa issiqxona gazlari chiqindilari sezilarli darajada past.

Qayta tiklanadigan energiya turlari va ularning ekologik afzalliklari:

- Quyosh energiyasi: Quyosh paneli orqali quyosh nurlaridan elektr energiyasini ishlab chiqarish jarayoni juda toza hisoblanadi. Bu usul, havo va suvni ifloslantirmaydi, shuningdek, issiqxona gazlarining atmosferaga chiqishini kamaytiradi.

- Shamol energiyasi: Shamol turbinlari shamol kuchidan foydalanib, elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Bu texnologiya ham juda toza bo'lib, atmosferaga zararli chiqindilar chiqarmaydi.

- Gidroenergiya: Suvsizlantirish orqali elektr energiyasi ishlab chiqarish, nisbatan kam uglerod chiqindilariga ega bo'lgan yana bir toza energiya manbaidir. Gidroelektr stantsiyalari suv oqimidan foydalanadi va bu jarayonda atmosferaga zararli moddalar chiqmaydi.

Bioenergiya va geotermal energiya: Bioenergiya organik materiallardan energiya ishlab chiqarishda, geotermal energiya esa Yer qobig'idagi issiqlikdan foydalanadi. Har ikkala usul ham kamroq uglerod chiqindilariga olib keladi va fosil yoqilg'ilariga qaraganda atrof-muhitga kamroq zarar keltiradi.

O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalarining hozirgi holati va potentsiali: O'zbekiston, quyoshli kunlar sonining ko'pligi va shamol

resurslarining mavjudligi sababli, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish uchun ulkan potentsialga ega. Mamlakat, quyosh energiyasi sohasida ayniqsa yuqori potentsialga ega bo'lib, bu sohada bir qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Quyosh fotovoltaik stantsiyalari va shamol elektr stantsiyalari qurilishi, energetika tarmog'ida diversifikatsiyani oshirish va atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishga qaratilgan.

Hukumat qayta tiklanadigan energiya sohasida investitsiyalarni jalb qilish va bu sohani rivojlantirish uchun bir qator siyosiy choralarni ko'rmoqda. Bu choralarga soliq imtiyozlari, subsidiyalar va qulay investitsion muhit yaratish kiradi. Shuningdek, O'zbekiston hukumati qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish maqsadida xalqaro hamkorlikni kuchaytirmoqda.

O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalarining rivojlanishi, energetika xavfsizligini ta'minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qodir. Bu soha, kelajakda mamlakatning barqaror rivojlanishida muhim rol o'ynaydi va O'zbekistonni atrof-muhitga zarar bermaydigan toza energiya manbalariga bo'lgan global o'tish trendlariga moslashishiga yordam beradi.

Elektromobillar uchun infrastrukturani rivojlantirish: Elektromobillarni quvvatlantirish infratuzilmasi, elektromobillarni keng tarqatishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Bu infratuzilma, elektromobillar foydalanuvchilari uchun qulaylik yaratish bilan birga, atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va energiya samaradorligini oshirish imkoniyatini beradi.

Dunyo bo'ylab elektromobillar uchun quvvatlantirish stantsiyalarining soni tez sur'atlarda o'sib bormoqda. Bu o'sish, hukumatlar va xususiy sektor tomonidan elektromobil ekotizimini rivojlantirishga qaratilgan investitsiyalar va siyosatlar bilan bog'liq. Ko'plab mamlakatlar, jumladan Yevropa Ittifoqi davlatlari, Xitoy va AQSh, elektromobillar infratuzilmasini kengaytirish uchun ulkan mablag'lar ajratmoqda.

Bundan tashqari, quvvatlantirish texnologiyalarida ham muhim yutuqlar qo'lga kiritilmoqda. Masalan, tez quvvatlantirish stantsiyalari elektromobillarni juda qisqa vaqt ichida to'liq quvvatlantirish imkonini beradi, bu esa elektromobillarni yanada qulay va amaliy transport vositasiga aylantiradi. O'zbekistonda ham elektromobillar va ularni quvvatlantirish infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlar mavjud. Mamlakatda elektromobillarni quvvatlantirish stantsiyalarining soni hozircha cheklangan bo'lsa-da, hukumat va xususiy sektor bu yo'nalishda investitsiyalarni oshirishga intilmoqda.

Hukumat, elektromobil infratuzilmasini rivojlantirish uchun qulay investitsion muhit yaratishga harakat qilmoqda, bu esa xususiy sektor vakillarini yangi quvvatlantirish stantsiyalari qurishga undamoqda. Shuningdek, davlat elektromobillarni rag'batlantirish va ular uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar hamda boshqa qulay shart-sharoitlar yaratish orqali bu sohani rivojlantirishga intilmoqda.

Kelajakda O'zbekiston, elektromobillar uchun quvvatlantirish stantsiyalarini kengaytirish va yangi texnologiyalarni joriy etish orqali elektromobil infratuzilmasini yanada rivojlantirishni rejalashtirmoqda. Bu, mamlakat bo'ylab elektromobillarni ishlatishni rag'batlantirishga va atrof-muhitga ta'sirini kamaytirishga yordam beradi. Hukumat va xususiy sektorning hamkorligi, shuningdek, xalqaro tajriba va investitsiyalarni jalb qilish, O'zbekistonda elektromobil ekotizimini kengaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Tabiiy-iqtisodiy ta'sir: Elektromobil quvvatlantirgichlar uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishning O'zbekistonda tabiiy-iqtisodiy ta'siri, mamlakatning barqaror rivojlanish strategiyasining muhim bir qismidir. Bu jarayon, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, yangi ish o'rinlari yaratish, energetika xavfsizligini ta'minlash va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi bir qator muhim afzalliklarni taqdim etadi.

Iqtisodiyotdagi o'sish va yangi ish o'rinlari yaratilishida elektromobil infratuzilmasi va qayta tiklanadigan energiya loyihalari, mamlakat iqtisodiyotida yangi ish o'rinlari yaratish orqali muhim rol o'ynaydi. Bu loyihalar, muhandislik, qurilish, texnik xizmat ko'rsatish va boshqaruv sohalarida malakali ishchi kuchiga bo'lgan talabni oshiradi. Shuningdek, yangi texnologiyalar va innovatsiyalar sohasida tadqiqot va ishlanmalar ham rag'batlantiriladi, bu esa mahalliy iqtisodiyotni yanada raqobatbardosh qiladi.

Qayta tiklanadigan energiya manbalariga asoslangan elektromobil quvvatlantirgichlar tizimi, O'zbekistonning energetika sohasidagi tashqi ta'sirlarga bog'liqligini kamaytiradi. Bu, energetika xavfsizligini oshirish bilan birga, mamlakatni global energiya bozorlaridagi narx o'zgarishlariga nisbatan mustaqilroq qiladi. Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, fosil yoqilg'ilarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi va energetika sektorining barqarorligini ta'minlaydi.

Elektromobillar va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Elektromobillarning keng tarqalishi havo ifloslanishini sezilarli darajada kamaytiradi, chunki ular atmosferaga zararli gazlarni chiqarmaydi. Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish

orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasi, karbon izlarini kamaytirishga yordam beradi, bu esa global iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda muhim ahamiyatga ega.

Umuman olganda, elektromobil quvvatlantirgichlar uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish O'zbekistonda iqtisodiyotni yangilash, energetika xavfsizligini mustahkamlash va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida katta imkoniyatlar yaratadi. Bu jarayon, hukumat, xususiy sektor va jamiyatning umumiy harakatlari bilan birlashtirilganda, mamlakatning barqaror kelajagini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Elektromobil quvvatlantirgichlar uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishning O'zbekistonda tabiiy-iqtisodiy ta'siri, mamlakatning barqaror rivojlanish strategiyasining muhim bir qismidir. Bu strategiya, atrof-muhitning muhofazasi, energetika xavfsizligi va iqtisodiyotning diversifikatsiyasi kabi asosiy ustuvor yo'nalishlarni qamrab oladi. Elektromobil quvvatlantirgichlar uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, ushbu maqsadlarga erishishda hal qiluvchi omil bo'lib, quyidagi asosiy tabiiy-iqtisodiy ta'sirlarni keltirib chiqaradi:

1. Amaliy qo'llanilishi va kelajakdagi perspektivalar: Elektromobillarni quvvatlantirishda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, O'zbekistonning energetika tizimini modernizatsiya qilish va atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan sa'y-harakatlarida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu yo'nalishdagi texnologik yutuqlar, davlat siyosati orqali rag'batlantirish choralari va kelajakdagi qiyinchiliklar hamda imkoniyatlar quyidagicha tavsiflanadi.

2. Texnologik yutuqlar:

- Quvvatlantirish stantsiyalarining samaradorligi: Zamonaviy quvvatlantirish stantsiyalari tez quvvatlantirish texnologiyalarini taklif etadi, bu esa elektromobillar foydalanuvchilari uchun qulaylik yaratadi va ularning ishlatilish samaradorligini oshiradi.

- Quyosh paneli integratsiyasi: Quyosh energiyasi bilan ishlaydigan quvvatlantirish stantsiyalari, quyosh paneli tizimlarini elektromobil quvvatlantirish stantsiyalari bilan birlashtirish orqali, atrof-muhitga ta'sirini yanada kamaytirish imkonini beradi.

- Energiya saqlash tizimlari: Zamonaviy energiya saqlash tizimlari (EST) quvvatlantirish stantsiyalarining energiya ta'minotini barqarorlashtirishga yordam beradi, bu esa qayta tiklanadigan energiya manbalarining o'zgaruvchan tabiatini kompensatsiya qiladi.

O'zbekiston hukumati elektromobillar va ularni quvvatlantirish uchun qayta

tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni rag'batlantirish maqsadida subsidiyalar va soliq imtiyozlari kabi choralarni ko'rib chiqmoqda. Bu, investitsiyalarni jalb qilish va texnologik innovatsiyalarni rag'batlantirishga yordam beradi.

Qayta tiklanadigan energiya va elektromobillarni rivojlantirishga qaratilgan qonunchilik va me'yoriy hujjatlar yaratish, bu sohalarni yanada rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratadi.

- **Infrastruktura rivojlanishi:** Elektromobil quvvatlantirish infratuzilmasini kengaytirishda duch keladigan asosiy qiyinchiliklar - bu moliyalashtirish va texnologik infratuzilmani modernizatsiya qilishdir. Biroq, bu jarayon yangi biznes imkoniyatlari va texnologik yutuqlarni ham keltirib chiqaradi.

- **Energiya ta'minotining barqarorligi:** Qayta tiklanadigan energiya manbalarining o'zgaruvchan tabiati energiya ta'minotining barqarorligini ta'minlashda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Biroq, zamonaviy energiya saqlash tizimlari va aqlli tarmoq texnologiyalari bu muammolarni hal etishda muhim rol o'ynaydi.

- **Xalqaro hamkorlik:** Xalqaro hamkorlik va investitsiyalar, texnologik transfer va bilim almashinuvi O'zbekistonda elektromobil quvvatlantirish va qayta tiklanadigan energiya sohasini yanada rivojlantirish uchun zarurdir.

O'zbekistonning elektromobil quvvatlantirish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish bo'yicha amalga oshirayotgan ishlari, mamlakatning energetika sektorini diversifikatsiya qilish, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish yo'lida muhim qadam hisoblanadi. Kelajakda ushbu sohalarda erishilgan yutuqlar, mamlakatning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim omil bo'lib xizmat qilishi kutilmoqda.

Xulosa. O'zbekistonda elektromobil quvvatlantirgichlar tizimiga qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishning joriy etilishi, mamlakatning energetika, iqtisodiy va ekologik kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv, atrof-muhitni muhofaza qilish, energetika xavfsizligini oshirish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish kabi ko'plab afzalliklarni taqdim etadi. Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish orqali elektromobil quvvatlantirgichlar tizimini rivojlantirish, havo sifatining yaxshilanishi, karbon izlarining kamayishi va yangi ish o'rinlari yaratilishiga olib keladi.

1. **Infrastruktura investitsiyalari:** O'zbekiston hukumati elektromobil quvvatlantirgichlar tizimi va qayta tiklanadigan energiya manbalarini rivojlantirish uchun moliyalashtirishni oshirishi kerak. Bu, xususiy sektor investitsiyalarini jalb qilish va texnologik innovatsiyalarni rag'batlantirish uchun

muhit yaratadi.

2. Qonunchilik va siyosat: Qayta tiklanadigan energiya va elektromobillarni rivojlantirishga qaratilgan qonunchilik va siyosiy choralarni takomillashtirish. Bu orqali davlat subsidiyalari, soliq imtiyozlari va boshqa rag'batlantirish mexanizmlarini joriy etish zarur.

3. Texnologik hamkorlik: Xalqaro hamkorlik va texnologik transforni kuchaytirish, O'zbekistonning qayta tiklanadigan energiya va elektromobil quvvatlantirgichlar sohasidagi bilim va tajribasini oshirishga yordam beradi.

4. Jamoatchilikni jalb qilish: Elektromobillar va qayta tiklanadigan energiya manbalarining afzalliklari haqida jamoatchilikni xabardor qilish dasturlarini kuchaytirish, ularning keng qo'llanilishini rag'batlantirish uchun muhimdir.

O'zbekistonda elektromobil quvvatlantirgichlar uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishning kengayishi, mamlakatning barqaror rivojlanishiga qo'shilgan qiymatni ta'minlaydi. Bu jarayon, mamlakatning energetika mustaqilligini oshirish, iqtisodiyotini yanada diversifikatsiya qilish va atrof-muhitni muhofaza qilish orqali kelajak avlodlar uchun yaxshiroq sharoitlar yaratish imkoniyatini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. International Energy Agency (IEA). "Global EV Outlook 2023: Trends and Projections for Electric Vehicles." IEA Publications, 2023.
2. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). "Renewables 2023 Global Status Report." REN21 Secretariat, 2023.
3. World Bank. "O'zbekiston: Energiya Sektorining Barqaror Rivojlanishi." World Bank Group, 2023.
4. Asian Development Bank (ADB). "O'zbekistonning Qayta Tiklanadigan Energiya Strategiyasi." ADB Reports, 2023.
5. United Nations Development Programme (UNDP). "O'zbekistonda Atrof-Muhitni Muhofoza Qilish va Barqaror Rivojlanish." UNDP in Uzbekistan, 2023.
6. UzAuto Motors. "Elektromobillar Bozori va Infrastrukturasini Rivojini: O'zbekiston Uchun Perspektivalar." UzAuto Motors Hisoboti, 2023.
7. Ministry of Energy of the Republic of Uzbekistan. "Energetika Vazirligi Hisoboti: Qayta Tiklanadigan Energiya Manbalarining Ahvoli va Kelajagi." 2023.
8. Environmental Protection Agency (EPA). "Electric Vehicle Charging and its Environmental Impact." EPA Guidance, 2023.
9. International Renewable Energy Agency (IRENA). "Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2023." IRENA, 2023.

10. United Nations Environment Programme (UNEP). "Emissions Gap Report 2023: The Heat Is On – A World of Climate Promises Not Yet Delivered." UNEP, 2023.
11. Tesla, Inc. "The Role of Electric Vehicles in Reducing Urban Pollution." Tesla White Paper, 2023.
12. National Renewable Energy Laboratory (NREL). "Cost Reduction and Infrastructure Deployment for Electric Vehicle Charging: Strategies and Implications." NREL Report, 2023.
13. World Economic Forum. "Electric Vehicles for Smarter Cities: The Future of Energy and Mobility." WEF, 2023.
14. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion Rivojlanish Vazirligi. "Innovatsiya Orqali Barqaror Energetika: O'zbekistonning Yashil Kelajagi." Innovatsion Rivojlanish Vazirligi Hisoboti, 2023.
15. Harvard University. "The Impact of Electric Vehicles on Urban Air Quality and Health." Harvard Environmental and Energy Policy Analysis, 2023.
16. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771-775.
17. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
18. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
19. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
20. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>